

Kebijakan Publik dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Peran Pemerintah, UMKM, dan Legalitas Usaha Pasca Pandemi COVID-19

Anisa Zahra Marchanda Putri

22011010204

22011010204@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19 dengan meninjau peran pemerintah, UMKM, serta pentingnya legalitas usaha sebagai faktor pendukung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PEN berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal dan dukungan terhadap UMKM, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi digital dan ketimpangan implementasi di daerah. Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan transformasi digital terbukti menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing UMKM dan memperluas akses pembiayaan. Sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan keberhasilan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta integrasi kebijakan substitusi impor dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemulihan Ekonomi, Legalitas Usaha, Digitalisasi

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on Indonesia's economy, particularly on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which serve as the backbone of national economic growth. This study aims to analyze public policy in the context of Indonesia's National Economic Recovery (PEN) program after the COVID-19 pandemic by examining the role of the government, MSMEs, and business legality as key supporting factors. The research employs a qualitative descriptive method using a literature study approach from various academic sources. The analysis shows that the PEN program has successfully maintained economic stability through fiscal stimulus and MSME support, although its effectiveness remains constrained by low digital literacy and uneven regional implementation. Business legality through the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and digital transformation are proven to be crucial strategies for strengthening MSME competitiveness and expanding financial access. The pentahelix synergy among the government, academia, entrepreneurs, media, and society plays a vital role in ensuring the sustainability of the recovery policy. Therefore, strengthening institutional coordination,

improving financial and digital literacy, and integrating import substitution with creative economy development are essential to achieving inclusive and resilient economic recovery in Indonesia.

Keywords: Public Policy, Economic Recovery, MSMEs, Business Legality, Digitalization

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah menjadi krisis besar yang mengguncang hampir seluruh sektor kehidupan. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan masyarakat, tapi juga pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan aktivitas secara drastis. Selama masa puncak pandemi, jumlah kasus positif meningkat tajam. Pada 10 September 2020 saja, tercatat tambahan 3.861 kasus baru, dan kondisi ini membuat aktivitas ekonomi nyaris berhenti total. Tingkat konsumsi masyarakat menurun, daya beli jatuh, dan pertumbuhan ekonomi nasional ikut melambat (Soleha, 2020). Dalam konferensi *Asian Insights Conference* tahun 2020, Direktur Riset CORE, Piter Abdullah Redjalam, bahkan menyebut bahwa ancaman resesi sudah di depan mata, dan kondisi tersebut menjadi hal yang wajar karena hampir semua negara terdampak krisis global ini (Soleha, 2020).

Krisis akibat pandemi ini membuat semua negara, termasuk Indonesia, harus segera mencari cara untuk memulihkan perekonomian. Putra dan Murti (2023) menilai bahwa masa setelah gelombang kedua COVID-19 merupakan momen penting untuk kebangkitan ekonomi. Negara yang mampu pulih lebih cepat dari dampak krisis akan lebih siap bersaing di pasar global. Mereka menggabungkan teori *economic recovery* dan teori *disruption* untuk menganalisis strategi yang tepat dalam situasi tersebut. Teori *disruption* membagi pelaku usaha menjadi dua kelompok, yaitu *incumbent* (pelaku usaha konvensional yang cenderung nyaman dengan kondisi yang ada) dan *new entrant* (pendatang baru yang mencoba menembus pasar dengan strategi baru dan inovatif) (Kasali, 2019). Dalam konteks ini, pemulihan ekonomi yang cepat tidak hanya bergantung pada stimulus pemerintah, tetapi juga pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi ini. Secara umum, kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Menurut Putra dan Murti (2023), kebijakan pemulihan ekonomi tidak cukup hanya berupa bantuan sosial atau stimulus jangka pendek, tetapi juga perlu diarahkan pada pembenahan struktur ekonomi agar lebih kuat dan tahan terhadap krisis. Pemerintah dituntut untuk menggabungkan kebijakan fiskal, moneter, sosial, dan kelembagaan agar pemulihan berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)* yang diluncurkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi melalui bantuan sosial, dukungan modal kerja bagi UMKM, serta pemberian insentif perpajakan (Azzahra & Soemitra, 2024). Berdasarkan penelitian Widodo dan Ardhiani (2022), kebijakan ini

cukup berhasil menjaga konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi asing (*Foreign Direct Investment*), dan menstabilkan penerimaan pajak. Namun demikian, efeknya terhadap peningkatan PDB nasional masih terbatas. Hambatan yang sering muncul antara lain keterlambatan penyaluran bantuan, data penerima yang belum akurat, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Secara teoritis, pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa dijelaskan melalui teori *economic recovery* yang menggambarkan proses kembalinya sistem ekonomi menuju stabilitas setelah mengalami krisis. Putra dan Murti (2023) menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya tentang memperbaiki indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan, tetapi juga tentang membangun kembali struktur ekonomi agar lebih mandiri. Salah satu strategi yang ditempuh Indonesia adalah kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022 untuk memperkuat industri nasional. Pendekatan yang diusulkan Putra (2023) melalui kerangka *critical realism* menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus berbasis pada kondisi nyata di lapangan, bukan hanya asumsi teori yang ideal.

Dalam proses pemulihan, pemerintah memiliki peran utama sebagai pembuat dan pengarah kebijakan. Azzahra dan Soemitra (2024) menyebutkan bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat koperasi dan perdagangan pasca-pandemi tidak lepas dari langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat infrastruktur usaha. Di tingkat nasional, peran pemerintah juga terlihat dalam upaya mendorong digitalisasi dan mempermudah perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Putra dan Murti (2023) menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinergi *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang dibuat bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan penelitian Almaida dan Yuhertiana (2024), UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap hingga 97% tenaga kerja. Sayangnya, sektor ini juga paling terdampak pandemi. Banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, penurunan penjualan, serta hambatan dalam mengakses pembiayaan (Taryudi, Maulana, Hafifah, et al., 2021). Salah satu solusi yang mulai banyak diterapkan adalah transformasi digital. Studi Widjanarko dan Yuhertiana (2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beralih ke e-commerce justru mampu bertahan dan bahkan meningkatkan penjualan selama pandemi. Contohnya UMKM DB Wood di Surabaya yang berhasil memperluas pasar dan meningkatkan omzet melalui platform digital.

Selain digitalisasi, legalitas usaha juga menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi UMKM di sistem ekonomi nasional. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) membantu pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai program pemerintah. Melalui pendampingan pembuatan NIB berbasis sistem OSS, banyak pelaku usaha kini mulai memahami pentingnya legalitas untuk keberlanjutan bisnis (Putri, Huda, & Perdana, n.d.). Namun, masih banyak tantangan seperti birokrasi yang rumit dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Putra dan Murti (2023) berpendapat bahwa upaya legalisasi usaha harus disertai kemudahan administrasi dan penggunaan teknologi agar lebih efisien.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal. Almaida dan Yuhertiana (2024) mencatat bahwa meskipun anggaran untuk UMKM di Jawa Timur sudah terealisasi dengan baik, pengaruhnya terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu berhasil di lapangan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan digital membuat sebagian pelaku UMKM masih rentan terhadap risiko ekonomi, termasuk maraknya pinjaman online ilegal (Hakim, Syarofi, Putra, et al., 2025). Oleh sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik sangat dibutuhkan agar hasil pemulihan ekonomi dapat dirasakan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah, pemberdayaan UMKM, dan legalitas usaha. Harapannya, hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan publik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam peran pemerintah, sektor UMKM, dan legalitas usaha dalam mendukung proses pemulihan ekonomi. Melalui metode ini, penelitian berupaya menelusuri hubungan antara kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor usaha kecil.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber utama berasal dari artikel penelitian yang telah dianalisis, antara lain karya Putra dan Murti (2023) mengenai teori *economic recovery*, Almaida dan Yuhertiana (2024) tentang efektivitas anggaran UMKM, serta Azzahra dan Soemitra (2024) mengenai peran pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi lokal. Selain itu, data juga dikaji dari artikel yang membahas digitalisasi, legalitas usaha, dan literasi keuangan pelaku UMKM di masa pandemi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menelaah isi dokumen dan membandingkan berbagai temuan yang relevan. Informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama, kemudian diinterpretasikan untuk memahami efektivitas dan tantangan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan peningkatan legalitas usaha di era pasca-pandemi.

Pembahasan

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggapi dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian

nasional. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi kerangka kerja terpadu yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Putra & Murti, 2023). Pemerintah menempatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pemulihan ekonomi karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Menurut Soleha (2020), di tengah krisis yang menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi, UMKM tetap berperan sebagai penyangga yang menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks teori *disruption*, pandemi telah membuka peluang bagi pelaku usaha baru atau *new entrant* untuk beradaptasi melalui inovasi digital. Kasali (2019) menjelaskan bahwa kondisi krisis menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk bertransformasi dan menemukan strategi bisnis baru yang lebih efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Putra dan Murti (2023) menyatakan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru apabila mampu beradaptasi dengan teknologi dan pola pasar yang berubah cepat. Keberhasilan implementasi kebijakan PEN juga sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak melalui pendekatan *pentahelix* (Rizkiyah et al., 2019). Kolaborasi ini menggabungkan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam satu ekosistem pembangunan yang saling mendukung. Peneliti lain seperti Maifizar et al. (2019) dan Rochana et al. (2022) menambahkan bahwa masyarakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelaksana perubahan sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.

Meskipun kebijakan PEN telah dirancang secara menyeluruh, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM berbasis syariah. Hakim, Syarofi, dan Putra et al. (2025) mengemukakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan yang legal sering membuat pelaku usaha terjebak dalam pinjaman online ilegal yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang intensif agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan layanan keuangan digital yang aman dan produktif. Selain itu, persoalan klasik seperti kesulitan bahan baku, keterbatasan modal, dan hambatan pemasaran masih menjadi tantangan besar bagi UMKM (Taryudi, Maulana, Hafifah, et al., 2021). Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Matondang, Siregar, Nasution, dan Andriati (2024) menunjukkan bahwa implementasi hukum dan kebijakan PEN di daerah memerlukan evaluasi berkelanjutan agar program berjalan sesuai dengan tujuannya. Pemerintah daerah seperti di Kota Medan telah menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui peningkatan sektor perdagangan dan koperasi (Azzahra & Soemitra, 2024). Namun, masih terdapat celah implementasi, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan pemerataan manfaat. Program bantuan ekonomi masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha kecil, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar dapat menyalurkan kebijakan pusat dengan lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Upaya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan juga membutuhkan penguatan legalitas usaha. Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi langkah awal yang penting bagi UMKM di tingkat bawah (Putri, Huda, & Perdana, n.d.). Legalitas ini tidak hanya berfungsi untuk memformalkan usaha, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan, kemitraan, serta program pembinaan. Namun, proses legalisasi ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas digital agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan pasar online. Baker dan Judge (2020) menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor penting bagi keberlangsungan bisnis di tengah krisis.

Hasil penelitian Widjanarko dan Yuhertiana (2022) memberikan bukti empiris bahwa UMKM yang memanfaatkan platform digital seperti *e-commerce* mampu meningkatkan strategi pemasaran dan mempertahankan penjualan di masa pandemi. Contoh nyata terlihat pada UMKM DB Wood di Surabaya yang berhasil memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi. Untuk mendukung hal ini, pelatihan digital seperti pengemasan produk dan pemasaran online perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pendampingan UMKM (Taryudi, Maulana, Hafifah, et al., 2021). Penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor UMKM menjadi kunci agar mereka mampu bersaing dalam era ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Selain aspek teknis, keberhasilan kebijakan publik juga harus diukur secara multidimensional. Almaida dan Yuhertiana (2024) menemukan bahwa meskipun anggaran UMKM di Jawa Timur telah terealisasi dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah, pengaruhnya terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan masih lemah. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan tidak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, melainkan juga dari aspek sosial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas dan akses digital. Widodo dan Ardiani (2022) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Secara strategis, arah kebijakan jangka panjang harus difokuskan pada penguatan industri domestik melalui kebijakan substitusi impor yang mendorong kemandirian ekonomi nasional. Putra dan Murti (2023) dalam perspektif *critical realism* menjelaskan bahwa kebijakan substitusi impor sebesar 35 persen yang diterapkan Indonesia pada tahun 2022 menjadi tonggak penting untuk memperkuat sektor manufaktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat menjadi motor baru pemulihan ekonomi. Lutriyani dan Fasa (2023) menilai bahwa ekonomi kreatif berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dari perspektif global, Samudra (2023) mencatat bahwa kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China pasca-pandemi memberikan keuntungan bersama bagi stabilitas ekonomi kedua negara. Meskipun kebijakan ekonomi China bersifat lebih terpusat, pendekatan Indonesia yang berbasis kolaborasi masyarakat dan penguatan UMKM dinilai lebih inklusif. Strategi nasional yang menggabungkan aspek legalitas usaha, digitalisasi, serta peningkatan literasi keuangan (Hakim, Syarofi, Putra, et al., 2025) merupakan langkah progresif yang harus terus dioptimalkan. Di tingkat lokal, peran aktif pemerintah daerah seperti yang dilakukan di Medan (Azzahra & Soemitra, 2024; Matondang et al., 2024) menjadi elemen kunci agar

implementasi kebijakan pusat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui integrasi antara legalitas usaha (Putri, Huda, & Perdana, n.d.), digitalisasi berbasis *e-commerce* (Widjanarko & Yuhertiana, 2022), serta peningkatan literasi keuangan (Hakim, Syarofi, Putra, et al., 2025) yang diperkuat oleh sinergi *pentahelix* (Rizkiyah et al., 2019), Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pemulihan ekonomi yang terintegrasi seperti ini bukan hanya membangkitkan aktivitas ekonomi makro, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tingkat bawah agar lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa depan.

Kesimpulan

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang telah melemahkan struktur ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menempatkan sektor UMKM sebagai motor utama pemulihan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menerapkan digitalisasi dalam kegiatan usahanya mampu bertahan bahkan berkembang di masa krisis (Widjanarko & Yuhertiana, 2022; Putri, Huda, & Perdana, n.d.). Hal ini membuktikan bahwa kombinasi antara legalitas, digitalisasi, dan dukungan kebijakan publik yang tepat dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan PEN masih menghadapi sejumlah tantangan. Masalah literasi keuangan digital yang rendah, keterbatasan akses permodalan, dan ketimpangan pelaksanaan antar daerah menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan (Hakim, Syarofi, Putra, et al., 2025; Almaidha & Yuhertiana, 2024). Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penyaluran bantuan dan pelatihan masih perlu diperbaiki agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata. Oleh sebab itu, sinergi *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat menjadi hal penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan berkelanjutan (Rizkiyah et al., 2019).

Secara keseluruhan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi tidak hanya harus difokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan *critical realism* yang dijelaskan oleh Putra dan Murti (2023) menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang baik harus berakar pada realitas sosial dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan publik bukan hanya dilihat dari peningkatan PDB, tetapi juga dari terciptanya pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pasca pandemi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperluas program literasi keuangan dan digitalisasi UMKM melalui pelatihan langsung di daerah-daerah, terutama bagi pelaku usaha yang belum memahami pemanfaatan teknologi dan layanan keuangan digital. Program ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman online ilegal serta mendorong pelaku usaha agar lebih mandiri dalam mengelola keuangannya (Hakim, Syarofi, Putra, et al., 2025).

Kedua, proses legalisasi usaha melalui penerbitan NIB harus terus dipermudah dan diperluas, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan program pendampingan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Putri, Huda, & Perdana, n.d.). Legalitas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pintu bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dan program pemerintah lainnya.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diterapkan di pusat dapat berjalan konsisten hingga ke tingkat lokal. Studi Azzahra dan Soemitra (2024) serta Matondang, Siregar, Nasution, dan Andriati (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi di daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah lokal dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah.

Keempat, pemerintah perlu mengintegrasikan strategi substitusi impor dan pengembangan ekonomi kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan menciptakan peluang kerja baru (Putra & Murti, 2023; Lutriyani & Fasa, 2023). Dengan mendorong produksi dalam negeri dan sektor ekonomi kreatif, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya terhadap krisis global di masa depan.

Terakhir, evaluasi kebijakan publik harus dilakukan secara berkala dan berbasis data untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan sosial-ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Almaida, I., & Yuhertiana, I. (2024). The influence of UMKM budget realization on poverty levels and unemployment rates in East Java. *Jurnal Ekonomi Sean Institure*, 13(1), 790–803. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>.
- Azzahra, A., & Soemitra, A. (2024). Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi dan UMKM di Sekitar Kantor Walikota Medan. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(4), 154–165. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i4.3090>.
- Kurnia Hakim, F., Syarofi, M., Pranata Putra, A., Rose Mita Lukiani, E., Zakia, A. F., Larasati, F., & Raras Sakapuspa, B. (2025). PENDAMPINGAN UMKM RUMAH BUMN SIDOARJO MELALUI LITERASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 4(3), 492–501. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/djce.v4i3>.
- Lutriyani, D. ., & Fasa, M. I. . (2023). ECONOMIC RECOVERY STRATEGIES THROUGH THE CREATIVE ECONOMY POST-PANDEMIC IMPACT IN INDONESIA. *IERJ Islamic Economics Review Journal*, 2(1), 32–43. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ierj/article/view/48>.
- Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.276>.
- Putra, A. P., & Murti, A. B. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Critical Realism Pada Disruption Di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.824>.
- Samudra, J. I. (2023). RECOVERY ECONOMY ANTARA PEMERINTAH CHINA DAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA DI SEKTOR PERDAGANGAN DAN INVESTASI SETELAH PANDEMIK. *Syntax Idea*, 5(11), 2–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2694>.
- Soleha, A. R. (2020). KONDISI UMKM MASA PANDEMI COVID-19 PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KRISIS SERTA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal EKOMBIS*, 6(2), 165–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i2.2881>.
- Taryudi, A., Maulana, D., Hafifah, Kistia, J., Hanifah, N., & Retno Hapsari, D. (2021). Pemulihan Ekonomi Keluarga UMKM Lokal melalui Pelatihan Desain Kemasan Produk dan Pemasaran Online di Desa Pekandangan Jaya, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari*, 3(1), 27–35. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/35346>.

- Widjanarko, A. R. W., & Yuhertiana, I. (2022). Analisis Pemanfaatan E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19 pada UMKM Db Wood Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1556–1559. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2574>.
- Widodo, U. P. W., & Ardhiani, M. R. (2022). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2112–2126. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>.